

Os predicados poliádicos e a relação no Direito

Identificação:

Grande área do CNPq.: Ciências Sociais Aplicadas
Área do CNPq: Direito
Título do Projeto: Lógica Jurídica: parâmetros para a aplicação de uma ontologia formal do direito
Professor Orientador: Târek Moysés Moussallem
Estudante PIBIC/PIVIC: João Paulo Mansur

Resumo: Embora o estudo da lógica e o da linguagem não coincidam, tratam-se de ciências e objetos distintos, as investigações daquela, como acentua Husserl, pressupõem, como ponto de apoio, esta.¹ Dessa forma, ingente faz-se a diferença entre sentença e proposição. A formalização da proposição é o passo seguinte à generalização das sentenças. Com proposições apofânticas, o jurista descreve seu objeto. Faz-se, da lógica, metodologia. Visa-se um sistema descritivo consistente. O completo entendimento do conceito jurídico de relação jurídica pressupõe a compreensão do de norma jurídica, a proposição deôntica. Eis a estrutura sintática da norma. Relação jurídica é efeito jurídico, mas não tão-só na medida em que também compõe pressuposto fático da hipótese normativa. Prescrever condutas obrigatórias, proibidas e permitidas, eis a finalidade, enquanto implicação, do Direito. Predicados poliádicos são predicados relacionais, nunca propriedades, status pessoal. O Direito, como microfato social, pressupõe a alteridade em relações irreflexivas. Objetiva-se, com este subprojeto, sistematizar o cálculo relacional jurídico. Para tanto, convém analisar a partir do conceito auxiliar de norma jurídica. Fatos e relações, adverte Vilanova, para serem jurídicas devem ser revestidos por normas. Realizar-se, objetivar-se, positivar-se é a conjugação norma-fato do Direito Positivo; Descrever tal fenômeno em linguagem empírica, a partir da forma-lógica, a tarefa do cientista.

Palavras chave: Proposição lógica, norma jurídica, lógica deôntica, predicados poliádicos, relação jurídica.

1 – Introdução

A linguagem manifesta-se por sentenças peculiares a cada idioma, cujas estruturas gramaticais e formas de discurso podem ser variáveis. Irving M. Copi adverte-nos que as formas de discurso, normalmente, dividem-se “em quatro categorias, usualmente denominadas declarativas (ou indicativas), interrogativas, imperativas e exclamativas.”² As sentenças “João ama Inês.” e “Inês é amada por João.”³, “João loves Inês” e “Ele me ama! Disse o João.” possuem o mesmo significado⁴, ou melhor, expressam a

¹HUSSERL, E. *Recherces logiques*, vol.II, p. 1-16, apud VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.40.

²COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978, p.53

³Ibid. p.22

⁴Outro exemplo encontra-se em “Suponhamos, prosseguem, três enunciado: “faz frio”, “il fait froid”, “it is cold”. Salta à vista que são diferentes: estão compostos por palavras distintas e até correspondem a diversos idiomas. Porém, os três quarem dizer a mesma coisa, ou seja, têm idêntico significado. Assim, quando vários enunciados têm o mesmo

mesma proposição⁵. Por proposição, tal como o professor Lourival Vilanova, entendemos serem as “asserções de que algo é algo, de que tal objeto tem a propriedade tal.”⁶ Em forma lógica: S é P; P(x).

A análise lógica propõe-se a impedir dificuldades que suporta a linguagem vulgar, nas quaisquer formas de discurso, tais como vaguidade, ambigüidade e carga emotiva⁷. “Para evitar essas dificuldades periféricas, é conveniente criar uma *linguagem simbólica artificial*, livre desses defeitos.”⁸ Ricardo Guibourg nos ratifica:

“(…) el lenguaje natural contiene una grande y em buena medida inevitable dosis de imprecisión (vaguedad, ambigüidad y otras intoxicaciones semánticas), de modo que, por muy riguroso que fuera el propósito de establecer relaciones unívocas, siempre existía el riesgo de interpretaciones diversas y de aparición de seudoproblemas bajo la forma de disputas verbales”⁹

Logo, a partir das sentenças idiomáticas extrai-se a proposição lógica. Trata-se do “isolamento temático da proposição”¹⁰, resta a “proposição como tal” do professor pernambucano, estrutura sintática do discurso apofântico. Em primeiro momento, a linguagem ainda é material: “João é pessoa que ama Inês”. Posteriormente, restam apenas signos de significação mínima¹¹, que são compreendidos como variáveis e constantes lógicas da forma lógica apofântica. São dois níveis de linguagem distintos, um empírico, outro formal.. Este superior àquele.¹² Lourival Vilanova acentua:

“tais formas se estruturam em um domínio articulado por leis, que não são leis psicológicas, ou leis que explicam a formação e evolução da linguagem (leis da psicologia da linguagem, ou da sociologia da linguagem, ou da lingüística) ou de leis provindas dos objetos do conhecimento, mas são *leis não-empíricas, leis puramente formais.*”¹³

O símbolo “S” e “P” são categoremata, ou seja, variáveis lógicas, e referem-se, respectivamente, ao sujeito e ao predicado (ou classe, ou relação) da proposição¹⁴. O verbo “é” denomina-se cópula¹⁵ e, assim como outras possíveis constantes, tais como quantificadores e qualificadores, são os sincategoremata.

significado, dizemos que eles expressam a mesma proposição”(BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógico**. São Paulo: Editora LTr, 1993, p.17.)

⁵Ratifica nosso posicionamento Guibourg em: “Cuando varios enunciados tienen el mismo significado, decimos de ellos que expresan la misma *proposición*” (ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma**. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002, p.36.)

⁶VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.43

⁷MOUSSALLEM, Tárek Moysés. **Fontes do direito tributário**. São Paulo: Noeses, 2006, p.32

⁸COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978, p.225

⁹ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. op. cit., p.27.

¹⁰VILANOVA, Lourival. Universo das formas lógicas e o direito. In: _____. **Escritos jurídicos e filosóficos**. São Paulo: IBET, 2003, v. 2, p.2

¹¹“[...] só distingo variáveis-de-sujeito, variáveis-de-predicado, variáveis-de-proposição fundado num mínimo de significatividade. Se não, a individualidade de cada variável seria meramente gráfica, de marca ou sinal físico impresso. Mas, com meros caracteres físicos impressos, carece de fundamento distinguir estruturas bens construídas ou mal construídas.” (VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p..57.)

¹²A ciência fundamenta-se em níveis de linguagem. A partir da observação do mundo, de conhecimentos prévios e de circunstâncias externas que afetam a análise do objeto, o cientista elabora proposições generalizadas em linguagem empírica. A lógica, em condição de metalinguagem, formaliza a linguagem científica. Cf. VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.49-51

¹³Ibid. p.44

¹⁴COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978, p.144.

¹⁵Ibid. p.144.

As quatro sentenças mencionadas apresentam formas de linguagem ou estruturas gramaticais diferentes (por exemplo, notam-se voz ativa e voz passiva), no entanto, exercem uma mesma função da linguagem, a função descritiva, ou informativa.¹⁶ Verdadeiro e falso são os juízos de valor a que estão submetidas as proposições descritivas ou apofânticas, quando concretizadas¹⁷, de acordo com a sua coincidência, ou não, com o objeto; quando de acordo, ou não, a significação com o objeto, o significado.¹⁸ “A forma mantém-se com sentido sintático, independentemente de ser empiricamente verdadeira ou empiricamente falsa.”¹⁹

A linguagem, no entanto, possibilita aos utentes outras funções²⁰, tais como linguagem interrogativa, operativa, tática, prescritiva²¹ e outras forças ilocucionárias.²² Interessa-nos, agora, o “discurso não-apofântico na espécie de discurso prescritivo, o qual carece de valores de verdade e falsidade e representa o campo temático da lógica deontica.”²³ Irving M. Copi ratifica nossa distinção em:

“[...] como estudiosos da Lógica, devemos estar aptos a distinguir o discurso que funciona informativamente daquele que não cumpre tal função. E devemos ser capazes de individualizar a função informativa que um trecho desempenha entre quaisquer outras funções que o mesmo trecho possa também desempenhar.”²⁴

Ingressa-se, o estudo, na estrutura das proposições imperativas, mais especificamente, na proposição jurídica e, portanto, da lógica jurídica. Difere-se a proposição normativa da apofântica. O professor Paulo de Barros Carvalho, em referência a Kelsen, nos ensina: “Kelsen insistiu na diferença entre leis da natureza, submetidas ao princípio da causalidade física, e as leis jurídicas, articuladas pela imputabilidade deontica. Lá, a síntese do ‘ser’; aqui, do ‘dever-ser’.”²⁵

¹⁶“A função descritiva “es la usada para llevar a la mente del receptor ena determinada proposición. Esta función (o uso) del lenguaje suele llamarse también *informativa*” (GUIBOURG, R.; GHIGLIANI, A.; GUIARINONI, R. **Introducción al conocimiento científico**. 3ªed. Buenos Aires: Eudeba, 2000, p.67.)

¹⁷Ou seja, quando desformalizadas, expressas em linguagem material.

¹⁸“Relativamente a las expresiones – verbales o de otra especie- podemos distinguir, de acuerdo con Husserl: 1) El *aspecto físico* de las mismas, la materialidad de los signos o, em otras palabras, lo *sensorialmente perceptible*: articulación de sonidos em el lenguaje hablado; caracteres impresos em el papel, si de escritura se trata; líneas o figuras em la expresión gráfica, señales luminosas o auditivas, etcétera. 2) La *significación*, es decir, el sentido de cada expresión, lo *expresado o significado* por ella. 3) El *objeto*, o sea, aquello a que *la expresión se refiere*” (MÁYNEZ, Eduardo García. **Lógica del raciocínio jurídico**. México. D.F.: Editora Fontamara, 2007, p.19-20.);

¹⁹VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.58

²⁰Não se deve confundir forma e função da linguagem. Por vezes, a linguagem cotidiana expressa em forma descritiva, interrogativa, ou outras possui função prescritiva. Exemplo é o homem que se dirige ao garçom e “pergunta-lhe” se este pode trazer-lhe uma bebida. Embora haja forma interrogativa, a função é uma ordem, ou seja, tem caráter prescritivo.

²¹CARVALHO, Paulo de Barros. **Direito tributário, linguagem e método**. São Paulo: Noeses, 2008, p.37-53.

²²“Vou referir-me à doutrina dos diferentes tipos de função da linguagem que aqui nos interessam como sendo a doutrina das ‘forças ilocucionárias.’ ” (AUSTIN, John L. **Quando dizer é fazer**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990, p.89).

²³VILANOVA, Lourival. op. cit. p.41.

²⁴COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978, p.55

²⁵CARVALHO, Paulo de Barros. **Fundamentos Jurídicos de Incidência Tributária**. São Paulo: Saraiva, 2002, p.26; O leitor cauteloso perceberá que o vocábulo “lei da natureza” é ambíguo. De mesma ambigüidade sofre a expressão lei jurídica utilizada na teoria Kelseneana, que ora refere-se à proposição prescritiva do direito positivo, ora à proposição descritiva com que a dogmática descreve seu objeto, na qual prevalece a lógica apofântica. “Ambiguamente, denominam-se leis naturais ora sua *expressão proposicional*, ora a existência factual de relações objetivas, apreendidas conceptualmente nos enunciados científicos.” (VILANOVA, Lourival. Níveis de Linguagem em Kelsen. In: _____. **Escritos jurídicos e filosóficos**. São Paulo: IBET, 2003, v. 2, p.206).

A proposição lógica apofântica formaliza linguagem empírica. Não há lógica da física, ou lógica da língua portuguesa, mas, apenas uma linguagem formal. A concreção de proposição em linguagem empírica é lógica aplicada, lógica desformalizada, lógica material, metodologia.²⁶ É nesse sentido Lourival Vilanova enfatiza que “lógica formal *com exemplos jurídicos* não deixa de ser lógica geral”²⁷ Lógica jurídica é linguagem formalizada da proposição de “dever-ser”, que, quando concretizada, como se vê, é norma jurídica,²⁸ que prescreve conduta. Assim, ratifica Eduardo García Máynez:

“A diferencia de la lógica pura, que analiza la *forma* de los juicios enunciativos, de sus elementos conceptuales y de las inferencias en ellos basadas, la del derecho es el estudio sistemático de la estructura de las normas, los conceptos y los razonamientos jurídicos. Tales normas son también juicios, pero de índole diversa de la de los que toma en cuenta la lógica general. Según lo explicamos en otra obra, los segundos aluden siempre al orden del ser, y aseveran que tal o cual objeto conviene (o no conviene) tal cual determinación. Los primeros, em cambio, no atañen al orden de la realidad; imponen deberes o confieren, correlativamente, facultade.”²⁹

As proposições jurídicas são válidas ou inválidas quanto à pertinência em um sistema de Direito Positivo. Trata-se da existência específica da norma de Kelsen³⁰. Tendo em vista que a proposição apofântica empiricamente verdadeira é aquela cuja realidade “coincide” com a proposição, absurdo é afirmar a verdade ou a falsidade de uma norma, proposição deôntica. Caso o ousássemos, chegaríamos à conclusão de que se o sujeito de dever não cumprisse com sua obrigação, a norma seria falsa,³¹ ou inválida. O descumprimento do dever de ação ou omissão, ilícito jurídico, é pressuposto de sanção jurídica³², reafirma a validade da norma. É fato jurídico pressuposto de efeitos jurídicos, eficácia em sentido restrito de Lourival Vilanova, eficácia jurídica. A eficácia em sentido amplo, ou eficácia social, a conduta efetiva de Kelsen contrária ou não à licitude da norma não a valida ou a invalida. Assim, corrobora, mais uma vez, o professor mexicano:

“De semejante atolladero solo es posible salir cuando se advierte que al lado de los juicios predicativos que estudia la apofântica aristotélica hay otros normativos, y que los atributos que a éstos convienen no son los de verdad o falsedad, sino los de validez o invalidez”³³

²⁶VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.60

²⁷Ibid. p.64

²⁸“Como a proposição é o significado do enunciado, podemos dizer que, logicamente, tanto a norma quanto ser enunciado são proposições” (BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógico**. São Paulo: Editora LTr, 1993, p.17).

²⁹MÁYNEZ, Eduardo García. **Lógica del raciocínio jurídico**. México. D.F.: Editora Fontamara, 2007, p.7.

³⁰KELSEN, Hans. **Teoria Geral do Direito e do Estado**. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 43.

³¹Para a lógica jurídica, o objeto ou significado a que se refere a significação, diferentemente da lógica apofântica aludida na nota 17, não trata-se de uma situação de fato presente no mundo físico, mas de uma conduta prescrita. Cf. “Em el caso de los enunciados el *correlato objetivo* es la *situación de hecho* que describen; em el de las normas jurídicas, em cambio, la *relación* que establecen entre facultado y pretensor”. (MÁYNEZ, Eduardo García. **Lógica del raciocínio jurídico**. México. D.F.: Editora Fontamara, 2007, p.22); Em sentido idêntico, Djalma Bittar em citação a Paulo de Barro Carvalho nos ensina “[...]a norma jurídica é a SIGNIFICAÇÃO que apreendemos da leitura do texto legal, e que a referida norma jurídica é o juízo ou pensamento que essa leitura provoca em nosso espírito. O SIGNIFICADO será, então, encontrado no suporte físico ou texto legal que se refere a algum objeto do mundo, no caso, a conduta prescrita.” (BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógico**. São Paulo: Editora LTr, 1993, p.16 apud CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de Direito Tributário**. São Paulo: Saraiva, 1985, p.6).

³²“A partir de uma perspectiva puramente jurídica, o delito não é ‘violação da lei’ – o modo específico de existência da norma jurídica, sua validade, não está, de modo algum, ameaçado pelo delito. Nem é o delito, a partir de uma perspectiva jurídica, ‘contrário à lei’ ou ‘negação da lei’; para o jurista, o delito é uma condição determinada pela lei tanto quanto [...] a elaboração do contrato e a ação.” (KELSEN, Hans. op. cit., p.76).

³³MÁYNEZ, Eduardo García. **Lógica del raciocínio jurídico**. México. D.F.: Editora Fontamara, 2007, p.10.

A proposição jurídica passa por processo de formalização da norma geral interpretada do texto normativo. Isso ocorre porque a linguagem do enunciado prescritivo³⁴ do Direito Positivo não expressa a proposição normativa completa. Por vezes, o Direito Positivo emprega a linguagem na forma imperativa ou, senão, descritiva. Formas diversas da hipotético-condicional de dever-ser,³⁵ linguagem formalizada da estrutura normativa. Assim, “a norma jurídica surge como um esquema de interpretação realizado pelo homem para construir o sentido deôntico do texto do direito positivo.”³⁶ A forma lógica da norma corresponde à formalização da norma interpretada:

$$D [(F \rightarrow R'(S', S''))] \vee [(n\tilde{a}o-R'(S', S'') \rightarrow R''(S', S''))].$$

A forma lógica da norma jurídica expressa é dual, ou seja, composta por norma primária e norma secundária, proposições disjuntas pelo conectivo “v”³⁷. Cada proposição disjunta se expressa da maneira [D(se A é B, Y deve-ser X)], ou, de forma simplificada, $D(p \rightarrow q)$. Trata-se de uma proposição lógica complexa³⁸ (ou seja, em que há mais de uma proposição), também chamada molecular³⁹, em relação implicacional, ou condicional⁴⁰, na qual se notam o termo antecedente e o termo conseqüente, em que se a pressuposto se factualizar, deverá ser o conseqüente. Tal função implicacional é exercida por “D” e “ \rightarrow ”, os quais são funtores deônticos não-modalizados incidentes sobre toda a norma. Trata-se de, na linguagem de Vilanova, “[,,] um conceito relacionante. Mas, cifra-se sua presença em cumprir funções sintáticas. O dever-ser é o modal específico das proposições normativas, uma das subclasses sendo as do direito”.⁴¹ Ainda ao nível do pernambucano, refere-se à causalidade normativa⁴²; para Kelsen, à imputação.⁴³

“p’= é o antecedente da norma jurídica que descreve um fato possível de ocorrência (norma abstrata) ou já ocorrido (norma concreta), lícito no caso da norma primária, ou ilícito, no caso de norma secundária.
‘q’ = é o conseqüente da norma jurídica. É o fato jurídico relacional (relação jurídica) entre dois sujeitos-de-direito indeterminados (norma geral) ou determinados (norma individual) sobre o qual incide o functor deôntico modalizado [...]”⁴⁴

O functor deôntico modalizado aduzido por Moussalem faz referência à variável de predicado “R”, predicado de função relacional⁴⁵, objeto principal de nosso estudo daqui em diante, e cuja tarefa é

³⁴Tratamos aqui da distinção dos três subsistemas do Direito positivo, distintos em subsistema de formulações literais, subsistema de significações isoladas dos enunciados prescritivos e subsistemas das normas jurídicas. Cf. MOUSSALLEM, Tárek Moisés. **Fontes do direito tributário**. São Paulo: Noeses, 2006, p.67.

³⁵. “Apresentada, pois, a proposição jurídica como juízo hipotético que, por sua vez, tem a forma de um dever-ser, podemos dizer que a estrutura da norma jurídica pode ser representada pela fórmula do ‘dever-ser lógico’ cuja função consiste na imputação de uma conseqüência a um suposto de fato” (BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógico**. São Paulo: Editora LTr, 1993, p.25).

³⁶MOUSSALLEM, Tárek Moisés. **Fontes do direito tributário**. São Paulo: Noeses, 2006, p.67.

³⁷VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.115-121.

³⁸COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978, p.214.

³⁹ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma**. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002, p.46.

⁴⁰Ibid. p.56.

⁴¹VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, P.69.

⁴²VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito** 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.51-53

⁴³KELSEN, Hans. **Teoria Pura do Direito**. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 86.

⁴⁴MOUSSALLEM, Tárek Moisés. **Fontes do direito tributário**. São Paulo: Noeses, 2006, p.69-70.

modalizar condutas. É o functor deôntico modalizado que proíbe (V), permite (P) ou obriga (O). No estudo da lógica, os predicados com funções relacionais são os que predicam dois ou mais elementos, podendo ser diádicos, triádicos, tetrádicos, ..., n-ádicos⁴⁶, ou simplesmente, predicados poliádicos.

A norma jurídica mantém relação intrínseca com o mundo fático. “Um sistema de normas é direito positivo porque se projeta no mundo dos fatos. *Positivar-se é factualizar-se: é a conjugação norma/fato.*”⁴⁷ Os fatos naturais e as relações de fato ingressam na hipótese fática da norma primária, *antecedente primário*, na medida em que atendem à conotação descrita. Trata-se de classes⁴⁸, de propriedades, que são predicados.⁴⁹ $P(x)$. Neste caso, a causalidade natural é revestida de juridicidade – a hipótese normativa é a porta de entrada para o mundo jurídico. Relações (fatos sociais) já juridicizadas freqüentemente também exercem função de pressuposto primário,⁵⁰ caso em que se pressupõe outra norma-parte. O fato jurídico é a objetivação, processo de individualização e realização, a que efeitos jurídicos são imputados. Em silogismo hipotético misto “*modus ponens*”, $\{(p \rightarrow q).p\} \rightarrow q$, a afirmação do antecedente da premissa maior pela menor implica a afirmação do conseqüente da premissa maior na conclusão.

O professor Lourival Vilanova adverte-nos que dois são os efeitos normativos implicados por fatos jurídicos: relações jurídicas e normas jurídicas.⁵¹ Estas últimas ingressam no ordenamento por veículos introdutores de normas⁵² e, em rigor, prescrevem novas relações jurídicas.⁵³ Neste estudo, nos dedicaremos aos efeitos relacionais. Às normas como efeitos, cabe o estudo em “fontes do Direito”.

Pois bem, o *conseqüente primário*, efeito jurídico da factualização da hipótese é relação jurídica, prescreve direitos e deveres aos membros da relação jurídica. São condutas modalizadas pelo functor deôntico relacional “R” em obrigatório, permitido e proibido⁵⁴. No que tange à relacionalidade, às

⁴⁵“Nesse sentido, explica-se que a ‘Teoria das Relações’ nada mais é do que um subcapítulo da Lógica dos Predicados, [...]” (BITTAR, Djalmá. **Relação jurídica tributária em nível lógico**. São Paulo: Editora LTr, 1993, p.23).

⁴⁶“Al lado de predicados que solo tienen una variable individual aparecen aquellos que tienen dos o más. Mientras que los primeros – por ejemplo $F(x)$, $G(x)$, etc. – reproducen propiedades (predicados en el sentido estricto de la palabra), los últimos – por ejemplo $F(x,y)$, $G(x,y,z)$, ECT. – designan relaciones. $F(x,y)$ puede leerse: entre x e y existe la relación F . Propiedades y relaciones son, pues, subclases de los predicados en el sentido amplio de la palabra.” (KLUG, Ulrich. **Lógica jurídica**. 4.ed. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S/A, 1998, p.65).

⁴⁷VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.132.

⁴⁸Por isso diz-se que a norma jurídica possui estrutura hipotético-condicional. Hipotético porque as hipóteses normativas são classes constituídas a partir de critérios. São infinitos os elementos que podem, ingressar nesta conotação. Hipótese é a classe. Condicional porque a implicação do conseqüente dá-se caso verifique-se a concretização do critério, caso em que se preenche por denotação.

⁴⁹KLUG, Ulrich. op. cit., p.65.

⁵⁰VILANOVA, Lourival. op. cit., p.78.

⁵¹Ibid., p.143.

⁵²MOUSSALLEM, Târek Moisés. **Fontes do direito tributário**. São Paulo: Noeses, 2006, p.127.

⁵³No conseqüente do veículo introdutor, há dever de obediência à norma criada. Tal dever se dá devido à presença de sanções já existentes no ordenamento ou inseridas pela nova norma. Empregando as regras de inferência da simplificação $(p.q \rightarrow p)$ e da exportação $[(p.q) \rightarrow r] \equiv [p \rightarrow (q \rightarrow r)]$, concluímos que de $D[p \rightarrow (q \rightarrow r)]$, resta $D(p \rightarrow r)$. Logo, há sempre relações nos conseqüentes. Veja as regras de inferência em: COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978, cap.9.

⁵⁴Facultado é a permissão de ação ou omissão. $Fp \equiv (Pp.P-p)$. A interdeterminação dos modais ratificada a desnecessidade de um quarto modal, trata-se da teoria do “quarto excluído” visto que nenhum dos restantes operadores pode definir-se por ‘F’ sem auxílio de algum outro. Cf. ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María

qualidades lógicas fundamentais das relações⁵⁵, na relação jurídica, sobressai a conversão⁵⁶, na forma de alteridade, e a irreflexibilidade.

O Direito, como fato social, pressupõe uma relação minimal. Assevera Lourival Vilanova:

“O sistema social é um processo, um tecido, cujos pontos são relações de homem a homem. O átomo não é o sujeito sozinho: é, pelo menos, um em face do outro, A sociedade não tem ponto de partida no sujeito-indivíduo, mas na *relação minimal*: pelo menos um sujeito diante de um outro sujeito. O microfato social é, pois, uma relação interindividual.”⁵⁷

Não há que se falar, portanto, em direitos não relacionais. Só se é “sujeito de dever” em face de um “sujeito de direitos”. Trata-se da bilateralidade atributiva de Miguel Reale. Há, necessariamente, conversão; impossivelmente, reflexão. “Si, por ejemplo, *E* es la relación ‘ser marido’ – más detalladamente: ‘*x* es marido de *y*’ – la conversa *E* es entonces la relación ‘ser esposa’, o sea, ‘*y*, es esposa de *x*’.”⁵⁸ Não há relação jurídica consigo mesmo; sempre, com outrem. Até mesmo os direitos subjetivos ditos absolutos, como os personalíssimos e os reais, são relacionais, relações do tipo *erga omnes*. Direitos subjetivos à integridade física e moral, ao nome, etc. não subsistem por si apenas, ou seja, reflexamente, ou como elementos pertinentes a classe lógica (predicado monádico). Há, necessariamente, dever geral de outrem em abster-se a interferir na esfera do direito do sujeito ativo. O Artigo 2º do Código Civil Brasileiro de 2002, no qual prescreve a toda pessoa nascida com vida a “personalidade jurídica”, não corresponde a um efeito cujo predicado é uma propriedade ($x \in \alpha$)⁵⁹, um status pessoal, mas, sim, de uma relação jurídica⁶⁰ (pressupõe intersubjetividade) de direito absoluto – (xRy – na qual “*x*” é sujeito ativo, sujeito de direitos referentes à personalidade e “*y*” a coletividade de sujeitos passivos). Expõe-nos, em sua brilhante obra sobre relações jurídicas, Vilanova:

Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma**. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002, p.123-124; p.134-136.

⁵⁵[...] três qualidades fundamentais das relações, necessárias para o entendimento da ‘Teoria das Relações’: a) reflexividade: na qual se diz que uma relação é ‘reflexiva’ se o nome do indivíduo inscrito no predecessor ou no sucessor, estiver em correspondência em correspondência consigo próprio (“ xRx ”); b) simetria: em que uma relação é simétrica quando, se ocorre entre ‘*x*’ e ‘*y*’, também ocorre entre ‘*y*’ e ‘*x*’ 9ex.: casado com; vizinho de), enfatizando-se a circunstância de que, na relação simétrica, ela e sua conversa são iguais; c) transitividade: na qual uma relação é transitiva, numa classe *K*, se, para três elementos quaisquer, ‘*x*’, ‘*y*’ e ‘*z*’, dessa classe, as condições ‘ xRy ’ e ‘ yRz ’ (ex.: Se Arthur é mais velho que Pedro e Pedro é mais velho do que José, então Arthur é mais velho que José)”. (BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógica**. São Paulo: Editora LTr, 1993, p.24); Há ainda que falarmos da propriedade da conversão. “Si se tiene una relación *R*, que se compone de *x* como miembro anterior e *y* como miembro posterior, se denomina entonces conversa de *R* a su inversa, es decir, aquella relación en la cual se permutan los pares de *R*, de tal manera que *y* sea el miembro anterior y *x* el miembro posterior. La conversa se designa con *R*. Si, por ejemplo, *E* es la relación ‘ser marido’- más detalladamente: ‘*x* es marido de *y*’ – la conversa *E* es entonces la relación ‘se esposa’, o sea, ‘*y*, es esposa de *x*’. (KLUG, Ulrich. **Lógica jurídica**. 4.ed. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S/A, 1998, p. 100-101).

⁵⁶“Alteridade” e “Bilateralidade atributiva” são termos equivalentes neste artigo.

⁵⁷VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.111.

⁵⁸KLUG, Ulrich. **Lógica jurídica**. 4.ed. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S/A, 1998, p. 100-101.

⁵⁹Ibid., p.83.

⁶⁰“A personalidade, a capacidade de ser sujeito-de-direito, como vira Jellinek (G. Jellinek, *System der subjectives oeffentlichen Recht*, p.28) é não uma substância, mas uma relação. Diz textualmente (p.cit.) que a ‘Personalidade pressupõe assm uma multiplicidade de homens, que estão em relações’. É relação (Verhältniss) com o ordenamento jurídico, e com a comunidade de direito (respectivamente, *Rechtsordnung* e *Rechtsgemeinschaft*). É, enfim, uma relação de sujeito a sujeito.” (VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.172).

“Os direitos personalíssimos são facultamentos ou autorizações provenientes de normas que incidem no suporte fático do ser pessoa humana (em sua composição biopsíquica e moral), permissões básicas de ação ou omissão e diante das quais a universalidade dos demais sujeitos-de-direito tem o dever jurídico de não interferir (exigindo o que está permitido não fazer ou omitir)”⁶¹

Nos direitos reais, “a relação imediata sujeito/coisa só é juridicamente relevante se mediadamente existe a relação sujeito a sujeito. Existe a relação sujeito/coisa (no direito real) se existe a relação jurídica mediata sujeito/sujeito.”⁶² É nesse sentido que nos ensina Miguel Reale:

“O sujeito passivo, nas relações de direito real, é a comunidade toda. O direito real é direito *erga omnes*, ou seja, oponível a todos. Se o proprietário exerce o direito de propriedade sobre um imóvel, ele está garantido no seu exercício contra indébita interferência de todos os demais membros da comunidade.”⁶³

Tal problemática também chamou a atenção de Kelsen. Para ele, a distinção entre *jus in rem* e *jus in personam* leva a um engano, o de pensar que há direito essencialmente sobre a coisa. Ressalva-nos porém: “O *jus in rem* é, estritamente falando, um *jus in personam*, um direito sobre pessoas e não um direito sobre coisas, como o termo poderia sugerir”⁶⁴, o direito de não interferência no gozo dos direitos.

Diz-se simétrica a relação jurídica quando os direitos e deveres entre o membro anterior (referens) e o membro posterior (relatum)⁶⁵ (xRy) são idênticos, por exemplo, nas relações de co-domínio de um bem. Quando não, a relação é assimétrica, como relações entre credores e devedores. Subentendido está que há mais de uma prestação na relação jurídica em questão. Deixemos as definições de relação e situação jurídica para a doutrina tradicional.

Ingente para o jurista ter em mente que quando a doutrina civil tradicional distingue os negócios jurídicos dos atos jurídicos como bilaterais ou unilaterais na formação, respectivamente, ela não se refere à qualificação dos efeitos jurídicos, mas, sim, ao critério de manifestação de vontade presente na hipótese normativa para implicação de efeitos. Ainda quanto à distinção usual, independentemente de os efeitos serem unilaterais ou bilaterais quanto às obrigações, sempre, há alteridade para as condutas prescritas – para um dever, há um direito correlato. Assim, confirma Lourival Vilanova:

“Os termos ‘unilateral’ e ‘bilateral’ têm uso equívoco. Ora caracterizam a *composição* do suporte fático, ora qualificam a *relação jurídica* (o lado eficaz, os *efeitos jurídicos do fato jurídico*). [...] Quando se fala em unilateralidade ou bilateralidade está-se ambigualmente, ora no nível do fato jurídico, ora no nível da eficácia”⁶⁶

Logo, terminamos aqui o estudo inicial da norma primária. O seu conseqüente é, necessariamente, uma norma jurídica; o antecedente, possivelmente, caso em que há outra norma-parte primária antecedendo-a. Eis um exemplo: “se pessoa nascer com vida, deve-ser capaz de direitos e deveres na ordem civil” v “ se for capaz de direitos e deveres na ordem civil, deve-ser permitido contratar”. Nota-se

⁶¹VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.222.

⁶²Ibid. p.111.

⁶³REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 221.

⁶⁴KELSEN, Hans. **Teoria Geral do Direito e do Estado**. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.123.

⁶⁵KLUG, Ulrich. op.cit., p.93.

⁶⁶VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.291-293

que o antecedente da segunda parte-norma é primário, e descreve uma relação já juridicizada.⁶⁷ A estrutura dual da norma jurídica é de caráter didático. Trata-se de um corte abstrato na causalidade jurídica que estabelece dois tipos ideais de parte-norma, o primário e o secundário. No “tipo ideal” do antecedente primário, há descrições de fatos lícitos; no *antecedente secundário*, descrições de fatos ilícitos. Vejamos Moussalem para maiores esclarecimentos sobre a ilicitude:

“Uma norma prescreve o que deve-ser. Mas nem sempre o que deve-ser corresponde ao que é. Se ocorrer descompasso entre o prescrito no conseqüente da norma primária e a linguagem da realidade social, diz-se que a norma primária foi violada. A essa violação dá-se o nome de ilícito.”

Grosso modo, “norma não é normal.” Do “ser”, da conduta efetiva, não se obtém o “dever-ser”, o costume de praticar uma conduta ilícita não revoga norma. Tampouco ocorre o contrário: a norma, às vezes, é ineficaz. Das espécies de infelicidades da primeira teoria de John L. Austin, sofrem os “performativos jurídicos.”⁶⁸ E, assim, à conversa de outrora sobre validade normativa, retornamos. Agora, para análise da forma lógica do antecedente secundário: -(S’RS”).

Os parênteses são símbolos lógicos auxiliares⁶⁹ que nos informam que todo o seu conteúdo sofre influência da “negação”. A negação do dever, o descumprimento expressado formalmente pela conectiva “não” não nega a validade à norma. “É parte constituinte na estrutura do enunciado, e não sinal de valência que afete a proposição em seu todo”⁷⁰ Significa, pois, simplesmente, o conteúdo da hipótese fática secundária, o qual corresponde ao avesso do prescrito pela conseqüente primária. Comprova-nos Moussalem: “Dessa feita, a norma secundária N₂ descreve em seu antecedente o descumprimento da relação jurídica da norma primária N₁ e em seu conseqüente uma atuação do Poder Judiciário.”⁷¹

Aproveitando as palavras de Moussalem, estudemos, agora, o *conseqüente secundário*. Quando factualmente verificado o pressuposto secundário, a conduta ilícita, implica-se a tese secundária. Novamente, reafirmamos que todos os efeitos jurídicos são relações. Logo, mantêm-se aplicáveis para a tese secundária as características estudadas para a primária. Ser relação jurídica é o conceito próximo; prescrever a atuação do estado juiz, é a diferença específica. Explicamos melhor: a tese secundária confere direitos e deveres, que se depreendem do functor deontico modalizado. No entanto, quando se estudam os categoremas da relação, percebe-se que no pólo passivo há um órgão estatal responsável pela

⁶⁷Outro exemplo nos oferece Lourival Vilanova: “As relações deonticas, R’, R” e R’”, são postas pelas proposições q, ‘não-q’ e r. Somente a proposição que descreve a ocorrência do fato jurídico deixa de ser relacional deontica. Se entra, na proposição descritiva do pressuposto fático, dado já deonticamente constituído, o relacional deontico toma a função de dado ou pressuposto a implicar a relação deontica entre os sujeitos da relação. Diz o art. 147 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 (com a emenda constitucional n. 1, de 1969): ‘São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos...’. Isto significa que, dado o fato de ser brasileiro e ter 18 anos, deve ser a capacidade eleitoral ativa. Ora, ser brasileiro, maior de 18 anos, é situação jurídica, não puro fato natural.” (VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.139).

⁶⁸AUSTIN, John L. **Quando dizer é fazer**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990, p.

⁶⁹“Aparte de las variables y de las conectivas, la lógica cuenta también com símbolos auxiliares, que hacen las veces de signos de puntuación y sirven para separar, em caso necessário, unas fórmulas de otras.” (ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma**. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002, p.42).

⁷⁰VILANOVA, Lourival. op.cit., p.144.

⁷¹MOUSSALLEM, Tárek Moisés. **Fontes do direito tributário**. São Paulo: Noeses, 2006, p.70.

aplicação da sanção. O Estado juiz ingressa na relação jurídica e, visando retribuir ou reparar a situação ocasionada pelo descumprimento da conduta prescrita, impõe uma sanção jurídica.

A dicotomia norma primária e secundária, mais uma vez, relativiza-se e retornamos à tese de que a estrutura sintática demonstrada é um corte abstrato simplificado. Notamos que implicação do ilícito, anterior à sanção, é, por vezes, o, denominado por Kelsen, “direito subjetivo em sentido restrito”⁷², que se refere ao direito de acionar o judiciário por queixa de lesão ao direito material— é direito de ação. Caso ocorra, tal fato ingressa em antecedente de outra parte norma, que, por não descrever condutas ilícitas, certamente, não é secundário, implicando efeitos entre o autor da ação e o juiz. Obviamente, percebemos que o ilícito é uma condição necessária, porém não suficiente para a sanção como ato coercitivo. Em casos de responsabilidade contratual, por exemplo, para que ocorra sanção, além do ilícito contratual, é preciso que haja contrato entre as partes, que não haja reparação do dano, novação, etc., que aja ação judicial. Além disso, o Direito Positivo pode optar por, após o processo de conhecimento, o juiz de execução ser outro⁷³, caso em que outro sujeito ingressa na estrutura normativa - leia-se: na mesma série da causalidade jurídica. Ainda nesta hipótese, a sanção estrito senso, ato coercitivo, execução forçada dos bens, deverá ser praticada por um oficial de justiça, força policial ou outro órgão estatal. Notam-se, pois, outras relações jurídicas na série.

A situação acima não deve ser confundida com hipóteses em que há ilicitude na atuação do órgão estatal, episódio em que há outra norma jurídica. Caso, por exemplo, o juiz de primeiro grau descumpra seus deveres, será julgado pelo tribunal e a ele deverá ser atribuída sanção. Assim, assevera Lourival Vilanova:

“O mesmo se verifica com *r*, que é o conseqüente na proposição deontica secundária, tendo por antecedente ‘não-*q*’. Dizemos: *r* é uma estrutura relacional, suscetível de incidência do operador de negação. Não ocorrendo o que em *r* se estipulou como direito e como dever, interligado por correlação, ou reciprocamente vinculados (juridicamente, inexistente descer sem direito, ou direito sem dever), isto é, ‘não-*r*’ desmembra-se analiticamente da mesma maneira ‘não-*q*’. Por um corte abstrato, terminamos em *r*. *Bem pode o sistema jurídico positivo ligar deonticamente ‘não-*r*’ a *s* e sucessivamente, até chegar à situação fática terminal, meramente executiva de norma, sem potência para continuar o processo de produção normativa (grifo nosso)”⁷⁴*

Neste sentido, a cada norma “*n*”, pressupõem-se “*n*+1”. O progresso *ad infinitum* cessa no último nível de jurisdição. Em sentido inverso, encontramos a norma origem de Lourival Vilanova,⁷⁵ norma fundamental para Kelsen. São os pontos-limite da série normativa. Concluímos com o mestre Lourival

⁷²KELSEN, Hans. **Teoria Geral do Direito e do Estado**. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.110-122.

⁷³“Assim, a sentença mesma (que pode produzir efeitos secundários como fato jurídico em sentido estrito, que é terminativa do *processo de execução*, abre via para nova relação jurídica, a relação que se constituirá no *processo de execução*, em que passa a função de pressuposto. Abrindo nova relação processual (nova instância), o processo de execução constitui-se precisamente para dar efetivação coativa à sanção contida na sentença condenatória. Falamos, claro, do processo executivo, fundado em títulos executivos não-processuais, ora advindos de atos jurídicos estatais, ora de atos jurídicos negociais. Sublinhamos que objeto do processo de execução, fundado em sentença condenatória, é a execução forçada da norma sancionadora, e aplicação de coação através do órgão judicante [...]” (VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.197-198).

⁷⁴VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005, p.141.

⁷⁵VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.140.

Vilanova ao lecionar sobre a simplificação abstrata que o esquema normativo, visando à reconstrução conceptual da experiência, conduz:

“Também as sérias são plurimembres. O esquema ‘se *F*, então deve ser *E*’, se ocorre o fato-causa, deve ser a eficácia, é uma simplificação metódica da multicausalidade jurídica, que é expressão da complexidade do universo social, esse *continuum* heterogêneo da existência inter-humano. Precisamente porque a causalidade jurídica é constituída pelas ‘fontes formais’ do sistema, dentro dum quadro de possibilidades históricas e sociológicas, a multicausalidade é que oferta os quadros por onde o fluxo social adquire forma. Um só fato *F* traz múltiplos efeitos *E*, *E*’, *E*’’’,... pois cada efeito *E* pertence a um subsegmento do universo jurídico (se dentro do mesmo segmento, essa multifecturalidade pode trazer ambigüidades e indecisões). Inversamente, um mesmo efeito *E* (obrigação indenizatória pelo dano) pode ligar-se a fatos jurídicos *F*’, *F*’’, *F*’’’,... diverso, distribuídos em subsegmentos do mundo do direito (fato ilícito tributário, fato ilícito civil, fato ilícito administrativo, fato ilícito penal)”⁷⁶

Apresentamos até o momento, a tese de que a estrutura da norma jurídica é dual, ou seja, constituída de norma primária e norma secundária. Entre outros, o professor Lourival Vilanova defende esta estrutura sintática de lógica simbólica para a causalidade jurídica.

Kelsen, no entanto, compreende, em vasta parte de sua obra, que a, por nós chamada⁷⁷, norma primária, é supérflua. Isso porque, para o Direito, um sistema de normas com sanções imanentes e socialmente organizadas, não existe *mala in se*, mas, somente, *mala prohibita*.⁷⁸ Distingue-se o Direito positivo de outras normas sociais ou transcendentais. Só há deveres, no Direito positivo, porque há sanções a que implica o descumprimento da norma, a conduta considerada delito. “[...] a conduta humana pode ser considerada um delito apenas se uma ordem jurídica positiva vincula uma sanção, como consequência, como condição, a essa conduta”.⁷⁹ Assim, expõe:

“Tal noção pressupõe que a norma jurídica seja dividida em duas normas separadas, dois enunciados de ‘dever-ser’: um no sentido de que certo indivíduo ‘deve’ observar certa conduta e outro no sentido de que outro indivíduo deve executar uma sanção no caso de a primeira ser violada. Um exemplo: não se deve roubar; se alguém roubar; será punido. Caso se admita que a primeira norma, que proíbe o roubo, é válida apenas se a segunda vincular uma sanção ao roubo, então, numa exposição jurídica rigorosa, a primeira norma é, com certeza, supérflua. A primeira norma, se é que ela existe, está contida na segunda, a única norma jurídica genuína.”⁸⁰

Apesar do caráter supérfluo das normas primárias, Kelsen elaborou conceitos típicos da norma primária, tais como de “direitos” e “deveres”. Admitir a norma primária é legítimo, para o autor, somente se soubermos que sua validade daquela depende da existência de uma sanção na norma secundária.

Notam-se, pois, dois níveis de exatidão na sistematização Kelseneana. Rigorosamente falando, as normas jurídicas prescrevem conduta dos juízes, ou melhor, dos órgãos aplicadores do Direito. Caso em que, somente nos interessa a parte-norma secundária. Na dicotomia aplicação/criação de normas, somente

⁷⁶VILANOVA, Lourival. **op. cit.** p.109.

⁷⁷Kelsen chama, com exceção ao livro “Teoria Geral das Normas”, a parte-norma sancionadora de norma primária. Isso se dá devido à percepção de que a juridicidade da norma vincula-se à sanção. Para rompermos a ambigüidade, façamos um pacto semântico: iremos manter a terminologia que já utilizávamos para as normas primárias e secundárias.

⁷⁸KELSEN, **Teoria Geral do Direito e do Estado**. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.73.

⁷⁹Ibid., p.75.

⁸⁰KELSEN, Hans. **Teoria Geral do Direito e do Estado**. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.86.

o órgão pode obedecer ou desobedecer às normas ao aplicar ou deixar de aplicar a sanção. Em sentido brando e supérfluo do termo, diz-se, freqüentemente, que o sujeito de norma primária pode obedecer ou desobedecer à norma. “Se sustentarmos o modo comum da expressão, segundo a qual o sujeito obedece ou desobedece à lei, é (recomendável) dizer que o órgão ‘aplica’ ou ‘não aplica’ a lei.”⁸¹

A forma lógica da norma jurídica apresentada, de influência direta de Lourival Vilanova e com as ressalvas à simplificação abstrata, é perfeitamente empregada como linguagem formalizada da norma jurídica Kelseneana, em sentido amplo e supérfluo. Em sentido estrito, há uma secção na causalidade jurídica a partir do conceito de “direito subjetivo em sentido estrito”. De uma forma ou de outra, a estrutura adéqua-se.

A fim de verificarmos aplicabilidade de nossa forma lógica demonstrada, fazemos os célebres processos de desformalização e concretização de Lourival Vilanova a partir da análise do HC 92.959/SP⁸² julgado pelo STF em 17/11/2009.

A fundação “Sinhá Junqueira”, sob argumento de ser entidade filantrópica, e, portanto, gozar de imunidade tributária, não efetuava pagamentos de contribuições previdenciárias. No entanto, ocorrera um autoenquadramento. Autoridades jurídicas não concederam o benefício. Logo, o ministério público ajuizou ação contra a fundação. Inconformada com o recebimento da inicial pela 8ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, a defesa impetrou *Habeas Corpus* no TRF 3ª Região sob o argumento de que a petição inicial era inepta. Após julgamentos, o processo ainda passou pelo STJ antes de ser avaliado pelo STF.

Pois bem, em linguagem empírica observamos a seguinte norma abstrata: “se for fundação jurídica, deve ser obrigada a pagar contribuições previdenciárias” v “se não pagar dever o Estado sujeitá-la a sanções cabíveis pelo ordenamento”. As sanções são aquelas encontrada no art.1º, V, da lei 8137/90. No entanto, como enfatizamos, há outras relações jurídicas nos meandros da causalidade normativa. Primeiramente, no antecedente primário em questão, não se encontra um fato natural, mas um fato já juridicizado, uma relação jurídica. O Direito de acionar o judiciário, direito subjetivo em sentido estrito ou técnico, em questão não pertence ao sujeito que teve o direito lesado, a saber: o fisco brasileiro, mas, sim, ao Ministério Público na ação penal, de apropriação indébita previdenciária, e à AGU-PFN/União na tributária.

Ao ajuizar a ação, antecedente normativo, implica-se, como conseqüente, uma relação entre o Ministério Público e o Juízo da Vara. Entre algumas obrigações, há a de impetrar citação inicial com certas qualidades. Percebe-se, também, que, caso haja descumprimento das obrigações entre o autor/réu do processo, e o órgão jurisdicional, como argüido pela defesa no referido *Habeas Corpus*, o descumprimento factualiza-se como pressuposto para nova norma. Eis a relação com os órgãos de jurisdição superior. A última instância, no ordenamento brasileiro, corresponde ao STF.

⁸¹KELSEN, Hans. op.cit., p.87.

⁸²SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=607667>. Acesso em: 14 de maio de 2011.

Logo, o arquétipo formal da norma jurídica proporciona, ao jurista, instrumentos que facilitam a sistematização da causalidade jurídica, fundamentais para a compreensão do Direito.

2 – Objetivos

Este trabalho almeja diferenciar a lógica deôntica da lógica apofântica com auxílio das funções de linguagem. Eis que se depreende o conceito jurídico de norma como proposição de lógica deôntica.

Com assistência deste conceito, visa-se sistematizar o conceito de relação jurídica em nível de linguagem empírica e de linguagem formal. Pretende-se analisar a relação jurídica a partir da norma, notando-se, sempre, que a estrutura sintática deôntica é simplificação da série causal jurídica.

Aspira avaliar à luz da teoria Kelseneana, a validade da estrutura sintática obtida.

Busca verificar a aplicabilidade dos resultados em jurisprudência do STF.

3 – Metodologia

Para estudos em lógica apofântica clássica e simbólica e em funções de linguagem, contribuíram Delia Echave, Paulo de Barros Carvalho, Ricardo Guibourg e Irving Copi.

A lógica deôntica ficou por conta de Lourival Vilanova, Ulrich Klug, Tárek Moussallem, Djalma Bittar, Paulo de Barros Carvalho e Eduardo García Máynez.

Demais autores, como Hans Kelsen e Miguel Reale, forneceram subsídios complementares.

A aplicabilidade dos resultados fora verificada em jurisprudência do STF

4 – Resultados

A norma jurídica, interpretada a partir de enunciados prescritivos, é proposição de dever-ser. Em linguagem formal, estrutura-se em $D [(F \rightarrow R'(S', S'')) \vee [(\text{não-}R'(S', S'')) \rightarrow R''(S', S'')]]$. Difere-se das proposições apofânticas quanto ao juízo de valor. A forma sintática apresenta-se em estrutura dúplice: norma primária e norma secundária.

Cada parte-norma é composta por antecedente o conseqüente normativo. O antecedente primário é fato natural, ou, às vezes, relação jurídica, caso em que se pressupõem outra parte norma primária. O conseqüente normativo estatui direitos e deveres entre os sujeitos-de-direito. Das qualidades das relações lógicas, sobressaem, na relação jurídica, a irreflexão, a conversão na forma de alteridade. A simetria é escolha do Direito Positivo. O antecedente secundário, como toda hipótese, possui função descritora. Objeto é a inobservância de obrigação devida pólo conseqüente secundário. Caso em, se realizada, implica a atuação do Estado-Juiz. Assim, encontramos, necessariamente, relação jurídica nos conseqüentes normativos e no antecedente secundário e, ainda, possivelmente, no antecedente primário. Esta quando na hipótese primária há relação jurídica já judicizada, caso em que se pressupõe outra norma parte primária cujo antecedente é um fato puramente natural. Essa estrutura é, no entanto, ainda, simplificada, como demonstramos na introdução.

Para Kelsen, a estrutura completa é supérflua. No entanto, se analisamos de forma rigorosa ou não, a forma lógica exposta por Lourival ainda convém para teoria de Kelsen.

5 – Discussão e Conclusões

A correspondência da proposição teórica à realidade não responde à absoluta verdade. Por exemplo, correspondiam à verdade física as fórmulas clássicas de Newton; hoje, demonstrou-se verdadeira a física moderna de Einstein. Nada obsta que novos sistemas descritivos do mundo venham a ser verdades, ou mesmo que avanços tecnológicos falsifiquem, termo usado em sentido popperiano⁸³, as premissas modernas, e reavivem as concepções newtonianas. Isso ocorre porque as causalidades são empiricamente inverificáveis.⁸⁴ Tampouco a generalização pelo método indutivista nos proporciona argumentos de bases sólidas para afirmar-se a verdade absoluta.⁸⁵ Outros aspectos, não necessariamente científicos ou lógicos influenciam na adoção de um paradigma científico⁸⁶, tais como conveniência da comunidade científica. Assim são os exemplos do lógico Irving M. Copi na demonstração da prevalência da notação numérica arábica à romana, ou da lógica simbólica à clássica, puramente por conveniência e facilidade nas operações.⁸⁷

Assim ocorre com as teorias jurídicas. São elas tentativas de explicação do fenômeno jurídico, cada qual como seu corte metodológico e método. Serão aceitas cientificamente enquanto resolverem problemáticas que surgem ou por conveniência da comunidade científica. Nunca, porém, serão absolutamente verdadeiras.

Neste contexto, este trabalho representa a continuação de um paradigma, a saber: o da lógica deôntica aplicada à Teoria Geral do Direito. A maior dificuldade encontrada pelo jurista ao contemplar-se com a estrutura sintática da norma é concretizá-la. Ou seja, empregar a linguagem desformalizada na série causal jurídica. Este trabalho fora realizado a partir de análises de jurisprudências. Possivelmente, um dos maiores méritos deste trabalho foi enfatizar que a forma lógica da norma apresentada é uma simplificação abstrata. Logo, pesquisar especificamente os meandros da causalidade jurídica é perspectiva de continuidade do trabalho. Além de, é claro, aprofundar a análise dos autores estudados e pesquisar outros grandes juristas de lógica deôntica que, no prazo de apenas seis meses, não foi possível. Elencam-se Alf Ross, Von Wright, Carlos Cossio, Fritz Schreier, Georges Kalinowsky, Karl Engisch, entre outros.

Outra dificuldade encontrada neste subprojeto deu-se pela substituição de membros. Júlio César de Almeida, autor inicial do subprojeto e, atualmente, aluno do mestrado da UFPE e a quem deve gratidão por muitos auxílios, revisões, indicações e conselhos, graduou-se e fora substituído por mim com seis

⁸³CHALMERS, A. **O que é ciência, afinal?** São Paulo: Brasiliense, 1993, p.69-108

⁸⁴VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito** 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

⁸⁵ “Suponhamos, por exemplo, que até hoje eu tenha observado uma grande quantidade de corvos sob uma ampla variedade de circunstâncias e tenha observado que todos eles são pretos e que, com base nisto, concluo: ‘Todos os corvos são pretos’. [...] Mas não há garantia lógica de que o próximo corvo que observarei não seja cor-de-rosa.” (CHALMERS, A. op.cit., São Paulo: Brasiliense, 1993, p.37).

⁸⁶Trata-se do conceito Kuhniano de paradigma para as ciências normais. Cf. CHALMERS, A. op.cit., p.125 e SS.

⁸⁷COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978, p.226.

meses de andamento do projeto. Logo, foi necessário esforço maior para imprimir qualidade em apenas um semestre aos trabalhos. O projeto compreendia subprojetos muito bem interligados e complementares, de forma que o intercâmbio de idéias e indicações de leituras com demais amigos foram imprescindíveis para bom desenvolvimento do subprojeto. Além, é claro das reuniões com o mestre e supervisor Tárek Moussallem. Alguns livros raros e indisponíveis no mercado nacional foram trazidos da Colômbia. Dentre os citados nas referências, encontra-se apenas “*Lógica del raciocínio jurídico*” de García Máñez.. Por fim, vale informar que se encontra em conclusão o artigo “DIREITO E LÓGICA: OS PREDICADOS POLIÁDICOS NA TEORIA PURA E CONTRIBUIÇÕES DE LOURIVAL VILANOVA” que será submetido à apreciação do CONPEDI para publicação.

6 – Referências Bibliográficas

- AUSTIN, John L. **Quando dizer é fazer**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.
- BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógico**. São Paulo: Editora LTr, 1993, cap. 1-3
- CARVALHO, Paulo de Barros. **Direito tributário, linguagem e método**. São Paulo: Noeses, 2008, cap. 1 e 2.
- _____. **Fundamentos Jurídicos de Incidência Tributária**. São Paulo: Saraiva, 2002, cap.1.
- CHALMERS, A. **O que é ciência, afinal?** São Paulo: Brasiliense, 1993.
- COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978.
- ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma**. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002.
- GUIBOURG, R.; GHIGLIANI, A.; GUIARINONI, R. **Introducción al conocimiento científico**. 3ªed. Buenos Aires: Eudeba, 2000, cap.1.
- KELSEN, Hans. **Teoria Geral do Direito e do Estado**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- _____. **Teoria Pura do Direito**. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- KLUG, Ulrich. **Lógica jurídica**. 4.ed. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S/A, 1998.
- MÁYNEZ, Eduardo García. **Lógica del raciocínio jurídico**. México. D.F.: Editora Fontamara, 2007.
- MOUSSALLEM, Tárek Moysés. **Fontes do direito tributário**. São Paulo: Noeses, 2006.
- REALE, Miguel. **Lições preliminares de direito**. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
- _____. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005.
- _____. Níveis de Linguagem em Kelsen. In: _____. **Escritos jurídicos e filosóficos**. São Paulo: IBET, 2003, v. 2.
- _____. Universo das formas lógicas e o direito. In: _____. **Escritos jurídicos e filosóficos**. São Paulo: IBET, 2003, v. 2.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=607667>. Acesso em: 14 de maio de 2011.